

Ochrona drzew przed dzikimi zwierzętami: ocena dostępnych możliwości

www.agforward.eu

Dzika przyroda jest nieodłącznym aspektem życia na polach. Zwierzęta, starając się zaspokoić naturalne potrzeby (pożywienia i reprodukcji), mogą jednak wyrządzić szkody i zniszczenia drzew i krzewów.

Rolnicy powinni zaznajomić się z dostępnymi możliwościami ochrony, by stosować je odpowiednio i wybrać te, które zapewnią najlepszą ochronę ich plantacjom.

Istnieje wiele sposobów ochrony pojedynczych młodych drzew.

Uszkodzenia drzew powodowane przez dzikie zwierzęta

Sarny i jelenie, króliki i zające mogą uszkadzać drzewa w różny sposób. Uszkodzenia mogą wynikać z poszukiwania pożywienia, typowych zachowań zwierząt, a ich wygląd może wskazywać na gatunek odpowiedzialny za szkody.

Zgryzanie: odnosi się do zjadania siewek, pąków, liści lub igieł, pędów pionowych lub bocznych. Zwierzęta odrywają zębami jadalne dla nich części rośliny będące w ich zasięgu. Jelenie, króliki i zające powodują tego typu szkody poszukując uzupełnienia diety w roślinach zielnych lub częściowo zdrewniałych.

Osmykiwanie: otarcia i rany na pniach. Pnie mogą być otarte w różnym stopniu, czasami nawet odłamane. Ten rodzaj uszkodzeń zazwyczaj dotyczy drzew nie starszych niż 10 lat i wówczas często prowadzi do obumarcia drzewa. Otarcia są głównie związane z typowymi zachowaniami niektórych gatunków. Samiec jelenia wykorzystuje pnie drzew, by ścierać scypuł z nowo wyrosniętego poroża. W okresie rykowiska jelenie poszukują partnerki i wówczas pozorują walkę z pniami drzew, by rozładować agresję, a także oznaczyć terytorium, wysyłając w ten sposób sygnały zapachowe.

Spalowanie: ten rodzaj szkód wyrządzają króliki i zające. Wynika z braku pożywienia, a także z potrzeby ścierania siekaczy. Polega na ogryzaniu pnia z kory. Często zauważyć można skośne ślady po zębach przy szyjce korzeniowej lub u podstawy pni młodych drzew.

Warto stosować siatki dla ochrony młodych drzew.

Zgryzanie (króliki)

Osmykiwanie (sarna)

Spalowanie (króliki)

Siatka ochronna (po lewej), osłony wentylowane (środek) i bez dodatkowego dopływu powietrza (po prawej).

Rodzaje urządzeń ochronnych

Istnieje kilka sposobów zapewnienia ochrony młodym drzewkom. Dostępne urządzenia można podzielić na osłony i siatki ochronne.

Osłony na drzewka to sztywne przezroczyste propylenowe tuby, zatrzymujące promieniowanie UV. Ich trwałość wynosi 5 do 7 lat od zastosowania. Większość produkowanych osłon ma średnicę od 8 do 12 cm. Zastosowane w nich podwójne ścianki modyfikują mikroklimat wokół drzewka wspomagając w ten sposób jego wzrost i jednocześnie chronią przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta [1].

Osłony są powszechnie stosowane w systemach alejowych. Są to sztywne cylindryczne powłoki (Ø 15-33 cm), wykonane z kwadratowej bądź sześciokątnej siatki (2,5 do 25 mm). Dostępne dziś produkty wysokiej jakości wykonuje się z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) stabilizowanego cząsteczkami pochłaniającymi promieniowanie ultrafioletowe (UV). Zwiększa to wytrzymałość produktu i odporność na fotodegradację.

Ich żywotność zależy również od wagi. Podwójne siatki ochronne o wysokiej gęstości ($\geq 400-450 \text{ g/m}^2$) mają trwałość od 7 do 10 lat. Z założenia produkowane są dla ochrony przed ssakami [2].

Dlaczego warto stosować siatki ochronne?

Tańsze i wygodniejsze w użyciu

Większość dostępnych w sprzedaży osłon przechowuje się umieszczone jedna w drugiej, po pięć lub więcej sztuk, sprzedaje zrolowane i zapakowane w pudła. Siatka ochronna jest bardziej poręczna, zazwyczaj sprzedawana płasko złożona. Dzięki temu siatkę łatwiej przechowywać i transportować. Co za tym idzie, cena siatki ochronnej jest nawet o 35% niższa niż innych urządzeń ochronnych.

Nieatrakcyjna dla os

Wiosną, zamknięta przestrzeń wewnątrz osłony wokół drzewa przyciąga osy, które budują tam swoje gniazda. Latem aktywność os wzrasta i ich gniazda się powiększają. Podwyższona temperatura wewnątrz ochronnej tuby wpływa na ich zwiększoną agresywność, stąd częste uządlenia podczas przycinki gałęzi. Mikroklimat we wnętrzu założonej siatki jest mniej korzystny dla os, dlatego rzadko budują tam gniazda.

Gniazdo os zbudowane w osłonie.

Ułatwienie pielęgnacji

Mniejsze zagęszczenie drzew wpływa korzystnie na ich wzrost, zmniejszając konkurencję, ale może też powodować rozwój wad w ukształtowaniu drzewa. Podkrzesywanie drzew pozwala usunąć powstałe defekty.

Średnica osłony drzewa (tuba) jest bardzo istotna (≤ 12 cm), ponieważ wąska osłona ogranicza wzrost gałęzi. Trudno jest też wsunąć do niej nożyce, by usunąć niepożądane pędy. Siatka ochronna o średnicy 20 cm będzie idealnym rozwiązaniem ułatwiającym prace pielęgnacyjne.

Kiedy zdjęcie osłonki w celu przeprowadzenia przycinki nie jest możliwe, jedynym rozwiązaniem jest jej zniszczenie.

Wspieranie zrównoważonego wzrostu

Plastikowe osłony mogą powodować zmiany fizjologiczne podczas wzrostu młodych drzewek, poprzez wytwarzanie mikroklimatu wewnątrz tuby. Najbardziej widocznym efektem jest znaczne wydłużenie rocznego wzrostu pędów dominujących (czasem do 2-3 razy dłuższych niż w nieokrytych drzewkach). Zaobserwowano również zmniejszony wzrost średnicy pnia i korzenia u drzewek okrytych.

Podczas gdy dotychczasowe badania skupiały się na temperaturze i świetle jako zmiennych wpływających na różny stopień wzrostu drzew w osłonach, dopiero bardziej szczegółowe badania pokazały, jak ważna jest odpowiednia wentylacja. Bez zapewnienia wystarczającego dostępu powietrza, z powodu swobodnej konwekcji poprzez górny otwór tuby ochronnej, dopływ CO_2 do drzewa jest zbyt mały, co wpływa na obniżoną wydajność asymilacji.

Niestabilny wzrost dębu czerwonego w wentylowanej tubie ochronnej: pień drzewa nie jest w stanie utrzymać jego ciężaru.

Osłony zostały ulepszone poprzez wprowadzenie wentylacji w rodzaju efektu kominowego - w dolnej części tuby wywiercono otwory, co wpłynęło na nienaturalny wzrost średnicy pnia drzewa. Nadal jednak brak równowagi w relacji wzrostu pędu i korzenia. Ta nienaturalna alokacja biomasy wynika z braku możliwości ruchu drzewa wewnątrz tuby.

Poruszanie się pnia drzewa powodowane podmuchem wiatru wpływa na alokację materii w różnych częściach wzrastającej rośliny. Powtarzalne ruchy kołysania prowadzą do większego zgrubienia dolnej części pnia oraz szybkiego rozwoju korzenia strukturalnego. Zjawisko to nosi nazwę **tigmomorfogenezy**. Liście, które mogą się swobodnie poruszać (pobudzone przez wiatr lub deszcz), produkują sygnał przewodzony przez fitohormony, wystarczający do zainicjowania reakcji tigmomorfofenetycznej w pniu i korzeniach [3].

Wspieraj wzrost młodych drzewek poprzez:

- ◆ Osłanianie indywidualnych drzewek siatką ochronną: potencjalny negatywny wpływ na drzewka jest mniejszy niż w przypadku stosowania innych osłon.
- ◆ Wybieranie osłon o większej średnicy - umożliwi niezakłócony rozwój liści.
- ◆ Wybór siatki większych rozmiarów: zmniejsza ryzyko wpływu mikroklimatu na drzewka.
- ◆ Należy również unikać stosowania osłon wyższych niż to konieczne.

Kryteria jakości

Wysokość i średnica

Skuteczność siatki ochronnej zależy od możliwości ochrony sadzonki przez cały okres wrażliwości młodego drzewka. Minimalna wysokość osłony musi zawsze być nieco większa niż obszar podatny na potencjalne uszkodzenia powodowane przez zwierzęta.

Max. wysokość (cm) uszkodzeń powodowanych przez zwierzęta				
	Królik	Zając	Sarna	Jeleń
Zgryzanie	<60	<70	<150	<200
Osmykiwanie	-	-	50-100	100-200
Spałowanie	<50	<60	-	-

Standardowe osłony mają wysokości: **50 cm dla ochrony przed królikami, 60 cm przed zającami, 120 cm przed sarnami i 180 cm w przypadku jeleni.** Na obszarach, gdzie populacja jeleni jest bardzo duża, rolnicy często zmuszeni są stosować wyższe i gęstsze osłony. Powinny one mieć **150 cm wysokości dla saren i 200 cm dla jeleni** oraz dodatkowo być wsparte stabilnymi drewnianymi kołkami.

Standardowa średnica osłony z siatki ochronnej zależy od rodzaju drzewa: 10 do 15 cm dla topoli; 14 do 15 cm dla drzew liściastych charakteryzujących się dominacją wierzchołkową (np. wiśnia, jesion, klon, dąb czerwony); 20 do 25 cm dla liściastych ze słabą dominacją wierzchołkową, ale tendencją do rozrostu pędów bocznych (dąb, buk, orzech włoski) oraz 30 do 33 cm dla drzew iglastych.

Ciężar

Katalogi produktów podają obecnie ciężar w gramach na metr bieżący (m. b.). Nie jest to jednak wystarczająca informacja, kiedy wybieramy pomiędzy dwoma produktami o jednakowej wysokości, ale różnych marek i o różnych średnicach. **Ciężar podany w gramach na m²** jest jedynym możliwym kryterium dla wiarygodnego porównania rodzajów dostępnych urządzeń ochronnych.

Wylicz ciężar w gramach na m²

Przy pomocy poniższego równania oblicz ciężar (W) siatki ochronnej w gramach na metr kwadratowy:

W = g/(π · Ø/100), gdzie:

- ◆ g: ilość gramów na metr bieżący (g/m. b.)
- ◆ π: stała matematyczna równa 3.1416
- ◆ Ø: średnica (cm) siatki ochronnej

Dla ochrony drzew liściastych przed zwierzyną na plantacjach rolno-leśnych stosowana jest **ciężka (± 400-450 g/m²), mieszana i dodatkowo wzmocniona siatka, łącząca zalety szerokiej (1-3 cm) i gęstej (2-3 mm): grubsze poziome i pionowe pasma tworzywa sztucznego zapewniają odpowiednią sztywność i większą odporność na rozdarcia, podczas gdy cieńsze zapobiegają wrastaniu pędów w siatkę.**

Zmniejsza to ryzyko deformacji oraz obgryzania głównych pędów. Cztery wstępnie uformowane zagięcia ułatwiają rozłożenie i umieszczenie siatki na drzewie, nie uszkadzając przy tym wierzchołka, a także pomagają zachować owalny przekrój osłony, dzięki czemu wzrost drzewa pozostaje niezakłócony.

Zbliżenie na ciężką, wzmocnioną osłonę z podwójnie plecionej siatki (25 x 25 mm/2,5 x 2,5 mm). Rozwiązanie odpowiednie dla agroleśnictwa.

Więcej informacji

- [1] Potter MJ (1991). Treeshelters. Handbook 7. Forestry Commission. London: HM Stationery Office.
- [2] Van Lerberghe P (2013). Protecting trees from wildlife damage - Mesh tree guards. Paris, CNPF - IDF.
- [3] Coutand C, Dupraz C, Jaouen G, Ploquin S, Adam B (2008). Mechanical Stimuli Regulate the Allocation of Biomass in Trees: Demonstration with Young Prunus avium Trees. Ann. Bot., vol. 101 (9): 1421-1432.

Philippe VAN LERBERGHE

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr
The Institute for Forestry Development (IDF)
www.agforward.eu

Październik 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.